

“उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण और समायोजन :
आवश्यकता एवं महत्व”

नरेन्द्र कुमार
शोधार्थी

प्रो० सुधीर कुमार वर्मा

प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, एम०जे०पी० रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली २०१०

सारांश

परिवार छात्रों की प्रथम पाठशाला है। परिवार ही वह स्थान है जहाँ वे महान गुण उत्पन्न होते हैं, जिनकी सामान्य विशेषता सहानुभूति है। घर में ही घनिष्ठ प्रेम की भावनाओं का विकास होता है। यहीं छात्र को उदार एवं अनुदार निःस्वार्थ और स्वार्थ, न्याय और अन्याय सत्य और असत्य परिश्रम और आलस्य में अन्तर मिलता है। औपचारिक साधन के रूप में परिवार छात्रों के शिक्षित करने का सदैव मुख्य साधन रहा है। घर का वातावरण माता-पिता के आपसी सम्बन्ध व छात्रों में उनके व्यवहारों का छात्रों के व्यक्तित्व व अन्य उपलब्धियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस दिशा में किये गये विभिन्न शोधों से उपर्युक्त एक तथ्य के रूप से स्थापित है कि घर में अविभाक छात्रों को जिस प्रकार के अनुशासन में रखेंगे छात्रों का व्यक्तित्व उसी प्रकार के वातावरण से प्रभावित होता है। इसलिए छात्रों के अनुशासन पर उनके पारिवारिक वातावरण के प्रभाव को जानने के लिए छात्रों के घर के अनुशासन को जानना अतिआवश्यक है। शिक्षा के द्वारा ही बालक धर्म, राज्य समुदाय, सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करता है जिससे उसमें राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक तत्व एवं अनिवार्य घटक “समाज के साथ समायोजन” की क्षमता का विकास होता है।

मुख्यशब्द – उच्च प्राथमिक विद्यालय; विद्यार्थी, पारिवारिक वातावरण, समायोजन

1. प्रस्तावना

शिक्षा बालक परिष्कार और समाज दोनों के लिए उपयोगी होता है। शिक्षा का उद्देश्य ऐच्छिक जीवन की उन्नति करना ही नहीं था, बल्कि परलोक सुधारना और मुक्ति प्राप्त करना था। शिक्षा देन में बालक की आयु, रुचि, योग्यता और रुझान को किंचित भी महत्व नहीं दिया जाता था। शिक्षक का कर्तव्य बालक को सूचना-भर देना था। शिक्षा बाल-केन्द्रित न होकर ज्ञान-केन्द्रित थी। वही शिक्षा बालक को दी जाती थी, किन्तु आजकल शिक्षा की प्राचीन धारणा बदल गई है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को उन्नतशील बनाये रखने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, प्रत्येक राष्ट्र अपनी संस्कृति, विचारधारा और परम्परा को इसके द्वारा सतत

प्रभावशील रखता है, अर्थात् शिक्षा के द्वारा ही आचार, विचार, मान्यतायें, प्रथायें, अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान बालक प्राप्त करता है, जो विद्यालय के सुन्दर वातावरण में ही प्राप्त किये जा सकते हैं। परिवार को एक बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है एवं विद्यालय जाने से पूर्व बालक की पाठशाला उसका घर ही होता है और उसकी पहली अध्यापिका उसकी माता होती है। शिक्षा में पारिवारिक वातावरण के महत्व को स्वीकार करते हुये प्रख्यात मनोवैज्ञानिक जॉन लॉक ने कहा है जब कोई बालक पैदा होता है तो उसका मस्तिष्क कोरी पटिया के समान होता है। जैसे-जैसे वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ता है उसकी मस्तिष्क रूपी पटिया ज्ञान से अंकित होती जाती है और उसके ऊपर उसके पारिवारिक वातावरण का प्रभाव दिखाई देने लगता है। अगर पारिवारिक वातावरण स्वच्छ नहीं है तो बालक के उचित विकास की बात करना बेमानी है, सामान्यतः देखा जा सकता है कि स्वच्छ वातावरण में पले बड़े बालक ऊँचे पदों पर पहुँचते हैं और गन्दे पारिवारिक वातावरण के बालक अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। जिस प्रकार का परिवार का वातावरण होता है उसी प्रकार का विकास बालक का होता है। शिक्षा में उपलब्ध ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्त करने वाले के व्यक्तित्व को निखारती है। उसे अपने दायित्वों तथा कर्तव्यों का बोध कराती है। उच्च स्तर प्राप्ति की आशा, माता-पिता व बच्चों पर अत्यधिक दबाव डालती है। यहाँ तक की ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा की समस्त कार्यप्रणाली से अन्य प्रतिक्रियाओं की आशा की जाती है। कहा जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है और इस बदलती हुई प्रकृति में समायोजन केवल वही प्राणी कर सकता है जो अपने आप को बदलाव के साथ समायोजित कर सके। प्रतियोगिता का सामना हमें हर क्षेत्र में करना होता है चाहे वो सामाजिक जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो या व्यवसायिक जीवन मनुष्य को हर क्षेत्र में अपने को विपरीत परिस्थितियों के प्रति सक्षम बनाना होता है। बालक जैसे-जैसे बड़ा होने लगता है, उसका वातावरण से सामना होने पर समायोजन की समस्या उसके सामने आती है, अतः समायोजन करने हेतु उसके सामाजिक एवं मानसिक विकास के साथ-साथ संवेगात्मक विकास की आवश्यकता होती है। इस प्रकार समायोजन से तात्पर्य व्यक्ति विशेष की उस मनोदशा, स्थिति या किये जाने वाले व्यवहार की उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से वह अनुभव करता है कि उसकी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि हो रही है और उसका व्यवहार समाज और संस्कृति की अपेक्षाओं के अनुकूल चल रहा है। शिक्षा बालक के अन्दर संघर्ष तथा प्रतियोगिता की भावना को पैदा करती है तथा बनाये रखती है। शिक्षा के द्वारा ही बालक धर्म, राज्य, समुदाय, सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करता है जिससे उसमें राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक तत्व एवं अनिवार्य घटक "समाज के साथ समायोजन" की क्षमता का विकास होता है लेकिन यह तभी सम्भव है जब बालक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अर्थात् शारीरिक और मानसिक रूप से उसमें शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता हो क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन, समाज और राष्ट्र के प्रति पूर्ण योगदान कर सकता

है। माध्यमिक स्तर के बालक वातावरण के साथ सामायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, क्योंकि इस अवस्था के बालक किशोरावस्था के होते हैं। किशोरावस्था बड़े ही तूफान और संघर्ष की आयु कहलाती है। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी अपने परिवार के वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं, जिससे उनका सामायोजन प्रभावित हो जाता है।

2. चरों का परिभाषीकरण

- ❖ **उच्च प्राथमिक विद्यालय** : उच्च प्राथमिक विद्यालय से आशय: उन विद्यालयों जिनमें 6 से 8 तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। ये विद्यालय सीबीएससी आईसीएसई एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित होते हैं। शोध में न्यादर्श के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों को लिया गया है। ये विद्यालय निजी संस्था द्वारा भी संचालित होते हैं परन्तु इन पर राज्य सरकार के नियम लागू होते हैं।
- ❖ **विद्यार्थी** : प्राचीन काल से वर्तमान तक शिक्षा का मुख्य केन्द्र विद्यार्थी ही रहा है पूरी शिक्षा प्रक्रिया विद्यार्थी के चारों ओर घूमती है शिक्षा के तीनों स्तर (प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर) पर विभिन्न आयुवर्ग के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं।
- ❖ **पारिवारिक वातावरण** : वातावरण शब्द पर्यावरण का पर्याय है जो दो शब्दों से मिलकर बना है परि और आवरण। परि का अर्थ चारों ओर आवरण का अर्थ है ढका हुआ अर्थात् वह वातावरण जो बालक के चारों ओर से ढके हुए रहता है। पारिवारिक वातावरण का अर्थ बालक के उस वातावरण से है जो उसे परिवार से मिलता है इस वातावरण से बालक को स्नेह, प्रेम, संस्कार, अच्छी आदतें व बुरी आदतें और परम्परायें भी शामिल हैं। अगर हम परिवार की बात करें तो - 'परिवार मानवीय समाज की एक सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। परिवार का व्यक्ति के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। किसी भी बालक का सम्पूर्ण विकास परिवार के बिना सम्भव नहीं है। न ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास परिवार के बिना सम्भव है। परिवार ही व्यक्ति को उच्च आदर्शों की ओर चलने के लिए प्रेरित करता है। किसी भी व्यक्ति के उच्च जीवन स्तर व व्यक्तित्व के विकास के लिए परिवार का होना अति आवश्यक है। क्योंकि बालक का वृद्धावस्था तक विकास पारिवारिक वातावरण के अन्तर्गत ही होता है। परिवार का वातावरण ही एक बालक के व्यवहार को प्रारम्भ से ही नियन्त्रित करने, स्नेह व अनुशासन प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है।
- ❖ **सामायोजन** :- व्यक्ति को सफल जीवन व्यतीत करने के लिए अपने वातावरण और परिस्थितियों के साथ सामायोजन स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती रहती हैं जिनका उसे सामना करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अलग-अलग क्षमता अनुसार सामायोजन करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सफल होते हैं और कुछ लोग हार मानकर

अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति असन्तोष या कुण्ठा, मानसिक द्वन्द्व एवं तनाव का शिकार बने रहते हैं। ये सभी बातें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

3. आवश्यकता एवं महत्व

बालक सबसे पहले घर के वातावरण से प्रभावित होता है। घर एक प्राथमिक पाठशाला होती है जिसमें माता और पिता उसके गुरु होते हैं। अपने अभिभावकों के जीवन का बालक पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यदि माता-पिता का गृहस्थ जीवन सुखी नहीं है तो बच्चा कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। यदि घर में हमेशा कलह क्लेश मची रहती है, माता-पिता की आपस में अनबन रहती है तो बालक पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है और अपने भावी सामाजिक जीवन में असफल रहता है। जब घर में लड़ाई-झगड़ा लगा रहता है और बालक उस स्थिति को देखता है तो उसके मन में गृहस्थ जीवन के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। आपस में लड़ने-झगड़ने वाले माता-पिता बालक को एक अच्छा नागरिक नहीं बना सकते। अतः बच्चों को समाज का उत्तम नागरिक बनाने के लिए माता-पिता को अच्छा नागरिक बनना चाहिए। क्योंकि जैसा बीज बोयेंगे, वैसा ही फल पैदा होगा। लड़ाई-झगड़े के अतिरिक्त कई और ऐसी बातें होती हैं जिनका बालक के ऊपर अदृश्य रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी गलती के कारण यदि पिता बच्चे को मार देता है और माँ बच्चे का पक्ष लेकर पिता से लड़ने लगती है तो बच्चे के मन में माता-पिता के प्रति भेद भाव पैदा हो जाता है। माता-पिता को उन सबसे समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। अधिकतर यही देखा जाता है कि किसी बच्चे पर माता-पिता का अत्यधिक लगाव होता है तथा अन्य बच्चों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे व्यवहार से बच्चों में वैमनस्य पैदा हो जाता है। अतः बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। जो बच्चा कमजोर है उसे तो और भी अधिक स्नेह और सहानुभूति मिलनी चाहिए तथा उसकी सब तरह सहायता करनी चाहिए। लेकिन हम ऐसे बच्चों को व्यंगपूर्ण बातें कहकर उसका परिहास उड़ाते हैं। इस तरह से उसका आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। इससे उसके मन में हीनता की भावना भर जाती है। अतः ऐसे बच्चों के प्रति हमें अधिक प्यार और सहानुभूति रखनी चाहिए, जिससे वह अपनी उन्नति कर सके। आत्मविश्वास के साथ वह अपने परिवार और समायोजन के मध्य समन्वय स्थापित करना सीख जाता है।

4. सम्बन्धित शोध साहित्य अध्ययन

- मूस, आर.एच. तथा मूस, बी.एच. (2002) ने अन्तर्व्यैक्तिक सम्बन्ध, व्यक्तिगत वृद्धि आदि के समदर्भ में पारिवारिक वातावरण का अध्ययन किया है। प्रमाणों से ज्ञात होता है कि पारिवारिक वातावरण विभिन्न प्रकार का यथा-स्वतंत्रता केन्द्रित उपलब्धि केन्द्रित, नैतिक-धार्मिक व्यवहार केन्द्रित, बौद्धिक सांस्कृतिक प्रकार वाला, समर्थन देने वाला, कलह पूर्ण अथवा असंगठित परिवार

वाला हो सकता है ये सभी बालक के व्यवहार के विकास तथा सामाजिक क्षमता पर सार्थक प्रभाव डालते हैं। यह आंशिक अथवा पूर्ण रूप से एक अदृश्य पाठ्यक्रम है जो किसी भी सांस्कृतिक में बालक में माता-पिता द्वारा बालक से बालक में अन्तः क्रिया द्वारा हस्तान्तरित होते हैं।

- शर्मा, नीलम (2004) ने अपने अध्ययन में माध्यमिक स्तर के छात्रों व छात्राओं की सृजनात्मकता एवं पारिवारिक वातावरण का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा सृजनात्मकता एवं पारिवारिक वातावरण एवं इसके घटकों के मध्य सहसम्बन्ध ज्ञात किया। जिसके परिणामों से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार हैं – छात्र एवं छात्राओं के पारिवारिक वातावरण के विभिन्न क्षेत्रों जैसे-नियंत्रण, सुरक्षा, दण्ड, निश्चिन्ता, समाज से पृथक्करण, पुरस्कार, विशेषाधिकार से वंचन अस्वीकृति के मध्य सार्थक अंतर है।
- सिंह, विमल (2015) ने स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन एवं संवेगात्मक बुद्धि के मध्य सहसंबंध का अध्ययन किया अध्ययन के उद्देश्य थे- स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का अध्ययन करना। स्नातक स्तर विद्यार्थियों की समायोजन तथा संवेगात्मक बुद्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता के मापन हेतु वी.के. मित्तल द्वारा विकसित समायोजन परिसूची का उपयोग किया गया और निष्कर्ष रूप से पाया कि स्नातक स्तर के सर्वाधिक 30 प्रतिशत विद्यार्थियों ने संतोषजनक समायोजन श्रेणी प्राप्त की तथा सबसे कम 13 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे रहे जिनकी समायोजन क्षमता उत्कृष्ट श्रेणी की पायी गयी। स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि तथा समायोजन के मध्य भी उच्च सकारात्मक सहसंबंध पाया गया अतः प्रस्तुत परिणाम तृतीय स्तर की परिकल्पना की पुष्टि करता है।
- कुमार, डॉ0 अरुण एवं पूजा गौतम (2016) ने स्नातक स्तर के छात्रावासीय एवं गैर छात्रावासीय विद्यार्थियों के समायोजन का एक तुलनात्मक अध्ययन किया।
प्रस्तुत शोध के उद्देश्य थे-
 1. छात्रावासीय एवं गैर छात्रावासीय विद्यार्थियों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना।
 2. छात्रावासीय एवं गैर छात्रावासीय छात्रों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना।
 3. छात्रावासीय एवं गैर छात्रावासीय छात्राओं के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना।
 4. छात्रावासीय छात्र एवं छात्रावासीय छात्राओं के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना।
 5. गैर छात्रावासीय छात्र एवं गैर छात्रावासीय छात्राओं के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना।

न्यादर्श – अध्ययन में न्यादर्श के रूप में 200 विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है। उपकरण- विद्यार्थियों समायोजन के मापन के लिये वी0के0 मित्तल द्वारा निर्मित तथा प्रमाणीकृत समायोजन

सूची का प्रयोग किया गया व ऑकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रतिषत व टी-परीक्षण का उपयोग किया गया है।

प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष थे -

1. छात्रावासीय एवं गैर छात्रावासीय विद्यार्थियों के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. छात्रावासीय एवं गैर छात्रावासीय छात्रों के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. छात्रावासीय एवं गैर छात्रावासीय छात्राओं के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
4. छात्रावासीय छात्र एवं छात्रावासीय छात्राओं के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है, गैर
5. छात्रावासीय छात्र एवं गैर छात्रावासीय छात्राओं के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अतः निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि छात्रावासीय तथा गैर छात्रावासीय विद्यार्थियों के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है अर्थात् छात्रावासीय एवं गैर छात्रावासीय विद्यार्थी का समायोजन एक समान है।

- रानी, रेनू (2017) ने अम्बाला मण्डल के सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के समस्याओं का उनके समायोजन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन के उद्देश्य :-

1. सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के उच्च समस्या से ग्रसित विद्यार्थियों के समायोजन पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के सामान्य समस्या से ग्रसित विद्यार्थियों के समायोजन पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के निम्न समस्या से ग्रसित विद्यार्थियों के समायोजन पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।

न्यादर्श :- प्रस्तुत शोध हेतु न्यादर्श के रूप अम्बाला मंडल के सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा-10 के 600 विद्यार्थियों का चयन किया गया।

अध्ययन के निष्कर्ष :-

1. सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की समस्याओं से उच्च ग्रसित विद्यार्थियों में शैक्षिक समायोजन में निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अपेक्षा में अधिक सक्षम हैं।
2. सरकारी विद्यालयों की समस्याओं से सामान्य ग्रसित विद्यार्थियों में समायोजन के सभी पक्षों में निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अपेक्षा में अधिक सक्षम हैं।

3. सरकारी विद्यालयों की समस्याओं से निम्न ग्रसित विद्यार्थियों में समायोजन के सभी पक्षों में निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अपेक्षा में अधिक सक्षम हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- रानी, रेनू (2017) अम्बाला मण्डल के सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के समस्याओं का उनके समायोजन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन. इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, 8(1), 22-29.
- कुमार, अरुण एवं पूजा, गौतम. (2016). स्नातक स्तर के छात्रावासीय एवं गैर छात्रावासीय विद्यार्थियों के समायोजन का एक तुलनात्मक अध्ययन का अध्ययन शिक्षा शोध मंथन, 2 (1), पृ0 77-82.
- सिंह, विमल (2015). स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन एवं संवेगात्मक बुद्धि के मध्य सहसंबंध का अध्ययन शिक्षा शोध मंथन, 1(2).पृ0197-206.